

СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКИХ И УЗБЕКСКИХ ИСТОРИКОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Матякубов Халил Хайитбаевич

К.и.н., доцент. Ташкентский государственный Педагогический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362968>

Изучение исторического прошлого Средней Азии, в том числе Узбекистана, русскими учеными имеет двухвековую историю. Особенно, деятельность Туркестанского кружка любителей археологии (ТКЛА), начавшего свою работу в конце XIX века, который стал новым этапом исследований в этой сфере [1]. С этого времени Российские историки, востоковеды и археологи начинали тесно сотрудничать местным просвещенным слоем населения.

В середине и во второй половине 30-х годов прошлого века в Узбекистане были организованы очень важные по своим результатам совместные археологические экспедиции. Например, Зарафшанская (Узкомстарис и Эрмитаж, 1934, 1939 гг., работавшая под руководством А.Ю. Якубовского), Термезская (Узкомстарис с участием сотрудников Эрмитажа и местных узбекских музеев, 1936-1938 гг., под руководством М.Е. Массона), раскопки городищ Каунчитепа (Г.В. Григорьев, 1934-1937 гг.) и Актепа (А.И. Тереножкин, 1940-1941 гг.) в Ташкентской области, Талли-Барзу, под Самаркандом (1936-1939 гг.), исследование городища Варахша и его окрестностей (В.А. Шишкин, 1937-1939 гг.) и др. Особенно ценный материал собран Хорезмской экспедицией (С.П. Толстов, с 1937 г.).

Ценные археологические материалы были собраны и изучены на многочисленных объектах, выявленный на трассах новых каналов и в зонах водохранилищ. В том числе ценными для изучения материальной культуры оказались также наблюдения на строительстве ирригационных сооружений – Большом Ферганском канале (М.Е. Массон, Я.Г. Гулямов, В.Д. Жуков, Т.Г. Оболдуева), Ташкентском канале (М.Э. Воронец, А.И. Тереножкин), Каттакурганском водохранилище (В.А. Шишкин, И.А. Сухарев).

Вероломное нападение немецко-фашистских захватчиков вынудило наших ученых перестроиться на решение проблем, связанных с запросами военного времени. В начальный период войны научные учреждения из западных и центральных районов советского союза были перебазированы в тыловые районы.

В годы войны роль Узбекистана за сохранение интеллектуальной элиты России, Белорусии и Украины была несравнима. 1941-1942 годах из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Воронежа и других городов в нашу республику были эвакуированы 31 высших учебных заведений и семь военных академий.

В Ташкенте были размещены следующие Институты АН СССР: институт истории, почвенной сейсмологии, госправа, история материальной культуры, мирового хозяйства и политики, мировой литературы им. А.М. Горького, Пулковская обсерватория, а также многие другие научные учреждения и вузы Москвы, Ленинграда, Украины и Белорусии. Вместе с ними сюда прибыла большая группа видных ученых: академиков, членов-корреспондентов АН СССР, докторов наук и профессоров – Б.Д. Греков, В.В. Струве, Г.О. Грифто, М.П. Костенко, Л.И. Прасолов, И.П. Трайнин, Ю.В. Готье, М.В. Нечкина, П.М.

Никифоров, С.К. Богоявленский, С.П. Толстов, С.В. Бахрушин, В.И. Пичета, В.А. Ковда, А.Ю. Якубовский, Е.Э. Бертельс, К.В. Тревер, В.Ф. Шишмарёв, А.А. Михайлов, Р.С. Левина, Л.Р. Нейман, М.А. Шателен, Н.Н. Шедрин и многие другие.

Эвакуированные научные учреждения и ученые сразу же начинали активно сотрудничать с учеными республики, читать лекции в высших учебных заведениях, руководить подготовкой кадров. Они оказали плодотворное влияние на дальнейшее развития науки в Узбекистане и способствовали сблизить уровень научных исследовательских работ с центральными научными учреждениями.

В 1941 году открытие и исследование мавзолея Гури-Эмир совместно русско-узбекскими учеными (Т.Н. Кари-Ниязов, Л.В. Ошанин, А.А. Семенов, М.М. Герасимов, В.А. Шишкин, В.Н. Кононов, Б.Н. Засыпкин, Х.Т. Зарифов, С. Айни и др.) была большой новостью в исторической науке. Воссоздание бюстов таких исторических личностей как Амир Тимур, Шахрух, Мираншах, Мирзо Улугбек и др. было большой научной заслугой известного антрополога М.М. Герасимова.

В годы Великой Отечественной войны деятельность археологических экспедиций почти прекратились. Однако и в это тяжелое для страны время все же велись серьезные работы в зоне строительства Фархадской ГЭС (1943 г., руководитель В.Ф. Гайдукевич). Было начато исследование ансамбля медресе и ханака Мухамед-Султана в Самарканде (руководитель М.Е. Массон). В следующем году (1944) провели рекогносцировку в Бухарском оазисе (В.А. Шишкин и В.А. Нильсен). В октябре 1942 года И.И. Умняков (1890-1976) защитил кандидатскую диссертация на тему: «Самая старая турецкая карта мира». В мае 1943 года В.А. Шишкин (1893-1966) защитил диссертацию на ученую степень кандидата исторических наук по теме «К вопросу о древней культуре Бухарского оазиса».

Совместными усилиями ученых – историков, юристов, востоковедов (Я.Г. Гулямов, Т.Н. Кари-Ниязов, С.П. Толстов, М.Э. Воронец, Э.Ш. Раджабов, А.Ю. Якубовский, В.И. Захидов, В.А. Шишкин, К.Б. Тревер) были подготовлены двухтомная «История народов Узбекистана» [2. 124], монография «Советы Узбекистана в период Великой Отечественной войны», «Узбекистан в Великой Отечественной войне», труды по этнографии узбекского народа.

Одной из таких фундаментальных работ считается статья А.Ю. Якубовского. Востоковед и археолог А.Ю. Якубовский в своей брошюре «К вопросу об этногенезе узбекского народа», опубликованной в 1941 году в Ташкенте на узбекском и русском языках, пишет, что кочевники-узбеки под предводительством Шейбанихана «застали, если не на всей территории современного Узбекистана, то во всяком случае на огромной её части, густое тюркоязычное, то есть тюркское и тюркизированное население, которое долго жило здесь культурной жизнью и складывалось в процессе слияния с другими, более древними народами, жившими здесь со времён глубокой древности. Кочевники – узбеки вошли в это тюрко-язычное население лишь как последнее слагаемое, передав ему своё имя» [3. 9.]. На основе взглядов А.Ю. Якубовского в советской этнографии была разработана научная концепция (концепция «национального автохтонизма») об этническом происхождении народов среднеазиатских республик (узбеков, таджиков, туркмен, казахов, киргизов, каракалпаков). Эта концепция, разработанная А.Ю. Якубовским отражала историческую истину. На основе идей этой концепции был нанесён сильный удар по позициям пантюркизма, паниранизма и панисламизма.

Историки и археологи Узбекистана уважают и тепло вспоминают академика В.В. Струве. В Ташкент В.В. Струве (1889-1965) был эвакуирован из Ленинграда вместе с группой крупных ученых. Научные и общественные организации Узбекистана проявили большую заботу о В.В. Струве и его коллегах. Еще не оправившись полностью от пережитого в блокированном фашистами Ленинграде, Василий Васильевич активно включился в научную и общественную жизнь республики. Во времена войны академик В.В. Струве жил в Ташкенте и читал лекции факультете истории и филологии САГУ. Под его инициативой была восстановлена кафедра археологии, закрытая в 1941 году. В этих годах академик В.В. Струве читал лекции на еженедельных встречах ученых республики (по вторникам) на разные темы по истории народов Средней Азии и писал фундаментальные труды как “Надпись Ксеркса о дэвах и религия персов” (1944), “Родина зороастризма” (1945), “Поход Дария на сако-массагетов” (1946). В.В. Струве, М.В. Нечкина и другие видные ученые часто приходили в горком Ташкента, за получением путевок на чтение лекции для населения. В.В. Струве охотно выступал с лекциями на исторические темы в старом городе, в чайхане стариков, в клубах и махаллях, перед молодежью. В.В. Струве всегда очень тепло и сердечно вспоминал о своем пребывании в Ташкенте.

Кандидат исторических наук Т.К. Кадырова вспоминает о встречах с В.В. Струве в Ленинграде, когда он возглавлял Институт востоковедения АН СССР. «Я была тогда аспиранткой, и все мы, аспиранты, всегда чувствовали на себе отеческую заботу В.В. Струве. Василий Васильевич особенно интересовался тематикой и ходом занятий молодых из национальных республик. Подбадривал их, следил за их научным и культурным ростом, радовался успешной защите ими диссертаций» [4. 66-67.].

Деятельность ученых, находившихся в эвакуации, не ограничивалась научно-исследовательской работой. Они принимали активное участие в общественно-политической жизни республики. В начале войны был создан антифашистский комитет ученых УзФАН, в состав которого вошли Б.Д. Греков, М.А. Шателен и др. Комитет организовал лекции и доклады по актуальной тематике военного времени.

Тесное сотрудничество русских и узбекских ученых послужило хорошей основой для дальнейшего развития науки в Узбекистане. К 1943 г. Республика обладала более чем 40 научно-исследовательскими институтами, многими вузами, научными кадрами [5. 27.].

Таким образом, сложились объективные условия для создания в республике собственной Академии наук. Торжественное открытие АН Узбекской ССР состоялось 4 ноября 1943 г. Первый президент АН РУз Т.Н. Кари-Ниязов на собрании коллективов УзФАН и АН СССР отметил, что «дружная совместная работа прибывших ученых с учеными республики, несмотря на трудности военного времени, протекала весьма успешно и плодотворно. В результате были разработаны важнейшие вопросы науки и культуры народов Узбекистана, а также народного хозяйства республики».

Многие научные работники с оружием в руках сражались на фронтах войны. В рядах действующей армии находились как историки, так и будущие академики АН РУз. С.К. Камалов, Х.Т. Турсунов, К.Е. Житов, С.П. Толстов, Р.Н. Набиев и др. Они удостоены высоких боевых наград за героизм и за мужество, проявления в боях с захватчиками.

Таким образом, трудные годы Великой Отечественной войны интеллигенция братских народов России, Украины, Белорусии и Узбекистана достойно выполнили свой человеческий долг. Совместные усилия, сплоченность и солидарность стал залогом великой победы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Лунин Б.В. Общественная деятельность передовой русской интеллигенции в Туркестане (научные общества конца XIX – начала XX вв. и их вклад в изучение природы и история края). –Т., “Фан”. 1962.
2. Садиков А.С. Рожденная в войну // “Звезда Востока”. 1975. №12. С.124.
3. Якубовский А.Ю. К вопросу об этногенезе узбекского народа. –Т.: Фан, 1941. С. 9.
4. Кнопов Б.И. Памяти академика В.В. Струве. ОНУ. 1965. №10. С. 66-67.
5. Садиков А.С. Наука Узбекистана в период Великой Отечественной войны. ОНУ. 1975. №5. С.27.